

ЯНГИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА ЛИДЕРЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ЁШЛАРНИНГ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

Очилова Нигора Рузимуратовна

ИПУ, ҚарМШИ доценти

Аннотация: Ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда жамият таракқиётига дахлдор бўлган барча ташкилотлар ва ижтимоий ҳаракатлар, тузилма ва субъектлар баб-баравар масъул ҳисобланади. Айниқса, ёшларни бирлаштирган махсус ижтимоий ҳаракатнинг бу жараёндаги ўрни ўзгача. Бунда, энг муҳими, аҳолининг ёшлардан иборат қатламига хос бўлган кизиқиш ва интилиш, орзу-умид, ҳистуйғу, мақсад ва манфаатларнинг мавжудлигидир.

Калит сўзлар: миллий-маданий мерос, ижтимоий фаоллик элементлари, миллий ифтихор, миллий ғурурни шакллантириш, Ақлий заковат, руҳий, маънавий камолот, инсофу диёнат, мурувват, меҳр-оқибат – булар барчаси маърифатли, маънавиятли инсонлар

Ёшларнинг ҳаётий мақсадини аниқ билиши ва у сари интилиш азалий муаммо бўлиб, бугунги кунда бу янада муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки айнан ёшлар лидерлик мақсади ва унга эришиш учун ўз фаолиятларини аниқ билсагина келажакка қўйилган пойдевор мустаҳкам бўлиши мумкин¹. Зеро, мамлакатимизнинг, барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар келажак пойдеворини қўйишга қаратилган. Бугунги ёшларнинг вазифаси аجدодларимиз бошлаган, замондошларимиз эса жамиятнинг янгиланишига қаратилган фаолияти билан такомиллаштираётган обод ва озод ватан, фаровон ҳаётга эришиши учун мақсадли фаолиятни амалга оширишдан иборат².

¹ <http://yomi.uz/wp-content/uploads/2019/12/Konf-2019.pdf>

² Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т. Маънавият. 2008. 13-б

Ёшларни тарбиялашда улар руҳиятига ўз-ўзини англаш туйғуларини сингдириш орқали ижтимоий етукликка эришувини таъминлаш муҳимдир. Чунки, бу туйғу инсоннинг маънавий шаклланиши жараёнида вояга етади.

Ёшларда ижтимоий фаоллик элементларини миллий қадриятларимиз орқали ривожлантиришда халқимизнинг кўп йиллик анаъналари, маданияти, урф-одатлари, миллий байрамлари, бой қадимий мероси ўзининг алоҳида ўрни, аҳамиятига эга. Ёшларда миллий ифтихор, миллий ғурурни шакллантириш ва мустаҳкамлаш асосида уларнинг ижтимоий фаолликларини оширишга алоҳида аҳамият бериш бошланди. Ақлий заковат, руҳий, маънавий камолот, инсофу диёнат, мурувват, меҳр-оқибат – булар барчаси маърифатли, маънавиятли инсонларнинг асосий фазилатлари саналади. Ана шу фазилатларни ёшларимизда шакллантириш бугунги куннинг муҳим вазифасидир.

Ҳозирги глобаллашув жараёнида интизомли, масъулиятли, сабр-бардошли, диёнатли, виждонли, иймонли, эътиқодли, бағрикенг, инсонпарвар, ижтимоий фаол ва шу каби олийжаноб фазилатлар эгаси бўлган ёшларгина яшаш учун зарур бўлган барча қулайликларни вужудга келтиришга қодир бўла оладилар. Ижтимоий тараққиётнинг демократик ривожланиш жараёни шахснинг ўз-ўзини англаши, кадр-қимматини қай даражада эъзозлаши, жамият учун хизмат қила олиш имконияти ва ҳаракатларига ҳам бевосита боғлиқ. Буларнинг барчаси шахснинг ижтимоий фаоллиги билан боғлиқ. Ёшларнинг ижтимоий фаоллашуви, деганда уларнинг ижтимоий жараёнларда онгли равишда, мустақил иштирок этишлари, зарур бўлганида, ижтимоий муносабатларни ўзгартиришга ташқаридан бўладиган босимсиз кўмаклашишга интилишлари тушунилади. Масъулият ижтимоийлашув жараёнида шахснинг етуклигини белгиловчи муҳим кўрсаткичлардан саналади. Мақсад ва режасиз инсон маънавиятсиз пессимистдир. Бу мақсад доимо ўзининг англашгани ва шахс реал имкониятларига боғлиқлиги билан характерланади. Уларнинг шаклланиши ва онгда ўрнашишида маълум

маънода идеал ҳам роль ўйнайди. Инсон шахси тараққиёти бўйича жаҳон илмида тўпланган назарий қарашлар ҳамда Ўзбекистон тажрибаси шуни кўрсатадики,

биринчидан, инсон шахсининг ижтимоий фаоллиги, энг аввало, жамоада, маълум фаолият турларида шаклланади.

иккинчидан, талабалик даври ижтимоий фаоллик ҳамда турли ахлоқ нормаларини намоён қилиш учун кенг имкониятлар даври бўлгани сабабли, ёшлар орасида устувор фаолият ҳисобланган таълим жараёни муҳим омил ҳисобланади.

учинчидан, ижтимоий тасаввурлар ижтимоий борлиқ мазмунини индивидуал борлиқ билан боғловчи кўприк вазифасини ўтайди.

Яшашдан мақсади нима эканлигини аниқ билган шахсина жамиятда содир бўлаётган ўзгаришларга онгли муносабатда бўлади, ён-атрофга сергак нигоҳ билан қарайди, дуч келган фикр ва ғояларга эргашиб кетавермайди³. Шунинг учун биз ёшларда ҳаётий мақсадни шакллантириш, унга миллий ва умуминсоний қадриятларнинг таъсирини ошириш масалаларини ўрганишга ҳаракат қиламиз. Ҳаёт, айниқса, инсон ҳаёти – олий қадриятдир. Унда ҳам миллий, ҳам умуминсоний қадриятлар, ижобий-конструктив ҳодиса сифатида, уйғунлашиб келади. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясида (2-3-моддалар) ҳар бир киши, миллати, жинси, тили, дини, эътиқоди ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар, яшаш, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга эканлиги таъкидланади⁴.

Демак, инсон ҳаёти, инсон шахсининг дахлсизлиги, унинг эрки жаҳон эътироф этган қадриятлардандир. Ҳозирги замон ижтимоий, айниқса, фан ва техника тараққиёти инсон жисмоний ва маънавий қиёфасига, руҳияти ва

³ Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи йўлида хизмат қилиш энг олий саодатдир. Т.Ўзбекистон. 2015.60.б

⁴ <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>

профессионал малакасига таъсир этувчи омилларни бир бутун, яхлит ҳодиса сифатида ўрганишни талаб қилмоқда.

Мустақиллик, садоқат ҳиссини барчада баробар шакллантириш, фуқаролик туйғусини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимизни эъзозлаш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан биридир⁵.

Ёшларда миллий қадриятларга ҳурмат ва уларни бойитиш кўникмаларини, истагини шакллантириш тарбия, маданият, маърифат ўчоқларининг бугун диққат марказида тургани ижобий ҳолдир. Уларда ўз ватани, унинг тарихи, буюк аجدодлари қолдирган мерос билан фахрланиш юқори даражада экани сезилади⁶.

Ёшларда лидерлик қобилиятини шакллантириш давлатимиз ва жамиятимиз ривожига ҳисса қўшадиган мутахассислар етиштиришнинг муҳим шартларидан биридир. Лидерлик бу – мақсад ва вазифаларга эришиш йўлида жамоадаги ҳар бир кишининг ижодий куч ва энергиясини тўғри сарфлашга йўналтириш ҳамда руҳлантириш учун амалга ошириладиган саъй-ҳаракатлар жараёни. “Етакчи” сўзи инглиз тилидаги “leader” сўзининг таржимаси – “бошчилик қилувчи” маъносини англатади⁷.

“Раҳбар ва етакчилик бир-биридан фарқ қилиб, етакчилик – бу кўпчилик эмас, балки бир шахс ёки шахслар гуруҳини ифодалайдиган, юқоридан пастга йўналтириладиган хусусиятга эга бўлган ҳокимият кўринишларидан биридир. Лидер кўлида ҳокимият йўқлиги учун раҳбардан фарқ қилса-да, гуруҳдаги фаоллиги сабаб етакчига айланади”⁸.

⁵ Ш.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т. Ўзбекистон. 2016 й. 23-б

⁶ Ш.Мирзиёев. Танқидий таҳлил ,қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик- ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Т. Ўзбекистон. 2017 й.

⁷ Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. –Т.: Янги авлод, 2013. 294-б.

⁸ Рахимов Д. Истикболли лидерлар учун зарурий кўникмалар: Хорижий таҳлиллар асосида. – Тошкент, 2019.

Лидерлик қобилиятини шакллантириб бориш орқали ёшларда бошқарувчилик ва раҳбарликни ривожлантириш билан бир қаторда, мамлакатимиз тараққиётига ўз ҳиссасини қўшадиган яхши кадр, жумладан, жамиятга фойдаси тегадиган инсон бўлишларига замин яратиш мумкин.

Бинобарин, аҳолининг асосий қисмини ташкил этаётган ёшларнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий, мафкуравий фаоллигини ошириш борасида кўплаб ислохотлар амалга оширилиб келинмоқда. Мамлакатимизда ёшлар жамиятда ўз ўрнини топишида уларни жисмонан бақувват ва ақлан баркамол қилиб тарбиялаш, турли хавфхатарлардан асрашда жамоатчилик назоратига эътибор қаратилиб келинмоқда. Жумладан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” деб номланган маърузасида ёшлар тарбияси масаласига тўхталиб, қуйидаги фикрларни илгари сурди: “Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устозмураббийлар, жамоатчилик, маҳалла бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим.

Бугунги кунда фалсафий тафаккурнинг янгиланиши ҳар бир жамият аъзосининг ижтимоий қиёфаси, рухий дунёси, мақсад ва эҳтиёжларининг ўзгариши баробарида жамият тафаккурининг ўзгаришида намоён бўлмоқда. Инсоннинг фалсафий тафаккур тарзи ва йўналишига таъсир кўрсатадиган, ғоявий-назарий роль ўйнайдиган тасаввурлар мавжудки, улар методологик тамойилларда мужассамлашган.

Дарҳақиқат, фалсафа турли даврларда дунёнинг турли мамлакатларида тўпланган билимларни, тажрибаларнинг яқунларини умумлаштиради, яқинлаштиради ва бирлаштиради. Шу асосда, фанларнинг яқинлашуви, муаммоларнинг муштарақлашуви инсоният илмий ва амалий фаолиятининг кенгайиши учун янги имкониятларни юзага келтиради. Инсон бу тафаккур

орқали ўз моҳияти, жамият, табиат ҳақида тизимли билимлар кўникмасини ҳосил қилиш билан чекланмай, улар асосида илмий тафаккур ривожини, амалий фаолият учун муҳим бўлган умумий хулосалар чиқаришга ҳам интилади. Натижада фан учун янги кашфиётлар дунё юзини кўради. Бу эса фаннинг такрорланмас ютуғидир. Сир эмаски, ҳозирги даврда фалсафа фанига бўлган қараш кескин ўзгариб бормоқда.

Ёшларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантириш, уларнинг дунёқарашини тарбиялаш ва дунёга муносабатини такомиллаштириб бориш бугунги куннинг долзарб масалалари қаторига киради. Чунки ёш авлод эртанги кунимиз давомчиларидир. Шу маънода, ёшларда ижтимоий фаоллик позициясини шакллантиришда фалсафа ва унинг роли ҳамда аҳамияти хусусида тўхталиб ўтар эканмиз, унинг қуйидаги жиҳатлари аҳамиятга молик:

биринчидан, фалсафий билимлар билан озиқланган ёшларда фалсафий дунёқараш, ижтимоий фаоллик позицияси шаклланади, уларда оламга, воқеа-ҳодисаларга, атрофини ўраб турган жамият аъзоларига бўлган онгли муносабат шаклланади;

иккинчидан, ёшларда фалсафий билимлар натижасида ҳар қандай муаммоли вазиятларда ҳам ўзини ўзи бошқара олиш қобилияти ривожланиб, ўсиб боради;

учинчидан, фалсафа ўзининг ёндаш, яъни унинг тармоқлари билан биргаликда ёшларда ахлоқий сифатларни “Этика” фани орқали, гўзаллик, нафосат, нафислик сингари тушунчаларни “Эстетика” фани орқали, жамият, инсон, ижтимоий тараққиёт ва унинг қонуниятларини ижтимоий фалсафа орқали тушунтиради, униб-ўсиб келаётган баркамол ёшлар онгида универсал табиатга эга бўлган дунёқараш ривожланишида бирламчи аҳамият касб этади;

тўртинчидан, фалсафа умуминсоний қадриятлар шаклланишида ҳам ўз ҳиссасини қўша олади.

Демак, ҳар қандай муаммо-масалани фалсафий таҳлил қилишда, шунингдек, бу борадаги илмий тадқиқот ишларини баҳолаш ва уларга

қўйиладиган талабларни белгилашда юқоридагиларга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бундан ташқари, фалсафанинг қуйидаги вазифалари ҳам мавжуд бўлиб, у нафақат ёшлар, балки бутун кишилик жамиятига ҳам тааллуқли: у кишиларда олам ҳақида бир бутун дунёқарашни шакллантиришга қаратилган. Фалсафа методологик вазифани ҳам адо этади, у барча фан вакиллари илмий билишнинг асосий шакллари, усули ва тамойиллари билан қуроллантиради.

Шунингдек, фалсафа гносеологик, аксиологик, гуманистик тарбиявий вазифаларни бажаради. Шу билан бирга, у шахсда жамият, инсоният олдидаги ижтимоий масъулият ҳиссини уйғотади. Фалсафанинг айнан мана шу вазифаси миллий ғоямизнинг – озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон турмуш тарзини барпо этиш сингари бош ғоясини ҳаётга тадбиқ этишимизда катта хизмат кўрсатади. Чунки халқ фаровонлиги, юрт тинчлиги, ватан тараққиёти йўлида илдам ҳаракат қилиши керак бўлган ҳар бир комил инсоннинг тарбиясида айнан ижтимоий масъулият ҳисси жамият тараққиётини мустаҳкамлашда, унинг ривожланиш қонуниятларини тўғри белгилаб олишимизда дастуруламал бўлиб хизмат қилади. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Бунинг учун ўзини жамиятимиз, ёшларимиз маънавияти, ғоявий-мафкуравий тарбияси учун масъул деб билган инсонлар – бу маҳалла ёки диний ташкилотлар бўладими, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ёки 40 катта таъсир кучига эга ижодкор зиёлилар бўладими – уларнинг барчаси, айниқса, фаол бўлишлари лозим”.

Президент Шавкат Мирзиёев 2019 йил 30 июнь – Ёшлар куни муносабати билан Ўзбекистон ёшларига йўллаган байрам табригида қуйидагиларни таъкидлайди⁹:

“Биз ёшларнинг мамлакатимиз ҳаётидаги демократик жараёнларда фаол иштирок этишига, уларнинг сиёсий ва ижтимоий салоҳиятини оширишга

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=xD6bfKb-HjA>

алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Бу нафақат ёш авлоднинг, балки бутун халқимиз манфаатларини таъминлашга катта ҳисса бўлиб қўшилади”¹⁰.

Машҳур дипломат Ж. Болл қудратли давлат формуласини қуйидагича таклиф этади¹¹: “Ресурслари ва аҳолисининг континентал миқёси ички ҳамжиҳатлиги ва барқарорлигининг юқори даражаси кучли лидерлардир”.¹²

Ривожланаётган давлатимизнинг бугунги ва эртанги куни бўлган ёшлар орасида лидерликни ривожлантириш олдимизда турган вазифалардан биридир. Келажакни кўра оладиган, ўзининг олдига аниқ мақсад қўйиб, мақсади сари доимий ҳаракатда, изланишда бўлган инсон лидер бўла олади¹³.

Бугунги кунда миллий қадриятларимизга таянган ҳолда соғлом фикрлайдиган, Ватанимизни севиб, уни жондек асраб-авайлаб хизмат қиладиган инсон ҳақиқий лидер бўла олади. Хитой донишманди Конфуций бундан 2700 йил аввал ўз императорига шундай маслаҳат берган экан: “Хоқоним, агар бирор мамлакатни босиб олиб, у ерда узоқ ҳукмронлик қилмоқчи бўлсангиз, даставвал, ўша ерда яшаётган халқни ўз тарихий

¹⁰ Мирзиёев Ш. Ўзбекистон ёшларига байрам табриги. URL манзил: <https://president.uz/uz/2690120>

¹¹ https://adu.uz/fayl/vodiyнома/2017_1.pdf

¹² Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. –Т.: Янги авлод, 2013. 496-б. 336-сон

¹³ Бўстонов А.Р., Отажонов Ж.О. Ёшлар етакчилари учун қўлланма. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. - Тошкент, 2006.

Худайбердиев А. Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлари // Международный научный журнал «Интернаука» // № 2 (24), 2 т., 2017.

Subhanov N. Social activity of youth in Uzbekistan // Sociology. - Moscow. P.76; Ashurov Z. The Youth Policy of Uzbekistan in the Period of the Global Financial and Economic Crisis: Overview and Results // <http://ssrn.com/abstract=1762587>; Eric McGlinchey. Regeneration or degeneration? Youth mobilization and the future of Uzbek politics // Paper prepared for NBR conference on “Generational change and leadership succession in Uzbekistan «Thursday, Washington D.C., March 2, 2006; Ziyeva D. Changing identities among Uzbek youth: transition from regional to socioeconomic identities // Paper prepared for NBR conference on “Generational change and leadership succession in Uzbekistan «Thursday, March 2, Washington D.C. 2006.

маданиятидан маҳрум этинг, маънавий бўҳтонни кучайтиринг, ўз маданиятидан бебаҳра бўлиб, маънавий қашшоқлик ҳолатига учраган халқ уюшмайди, ички низолар гирдобига ўралади, сизга қаршилик кўрсата олмайди. Бундай ҳолга келган халқни, мамлакатни идора қилиш қийин бўлмайди”¹⁴.

Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2016 йил 12 августда қабул қилинган¹⁵, Сенат томонидан 2016 йил 24 августда маъқулланган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонунга кўра¹⁶, ёшларда ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларни шакллантириш, уларни қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган қилиб тарбиялаш; соғлом ва баркамол ёшларни тарбиялашга, жамият ҳаётида уларнинг роли ҳамда фаоллигини оширишга доир тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш; ёшларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни, ёш фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳамда маданий ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатдир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т. Маънавият. 2008. 13-б
2. Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи йўлида хизмат қилиш энг олий саодатдир. Т. Ўзбекистон. 2015. 60.б
3. Ш.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекстон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т. Ўзбекистон. 2016 й. 23-б
4. Ш.Мирзиёев. Танқидий таҳлил , қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-

¹⁴ <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/konfutsiy-hikmatlari/>

¹⁵ <https://www.lex.uz/docs/4490690?query>

¹⁶ <https://www.lex.uz/acts/3026246>

хар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Т. Ўзбекистон. 2017 й.

5. Ochilova N. R. The Role of Aesthetics in Shaping the Younger Generation . International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) ISSN: 2643-900X Vol. 5 Issue 2, February - 2021, Pages: 102-103. The Research Paper is Original and Innovative. It is Peer-Reviewed. Washington DC, USA <http://www.ijeais.org/ijamsr> ijamsreditor@gmail.com
6. Ochilova N. R.. The importance of spiritual education of young people with intellectual potential «scientific progress» Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 5 march 2021. 251-254. www.scientificprogress.uz
7. Ochilova N. R. Journal [Book Reading-Young People as a Factor of Spiritual and Moral Growth](#). central asian journal of social sciences and history. 2022/11/17.T3,№11, p-116-118
8. Ochilova N. Yukh Manzarov. The development of aesthetic perception - Problems of Science, 2019, Publisher LLC "Olimp", No. 10 (46), 38-40
9. Ochilova N. R. Modern civilization: similarities and differences. Journal of the International Scientific-Practical Distance Conference. Publisher Scientific progress 2021. V.15, No. 15, pp. 24-26
10. Ochilova N. R. National problems in the light of modern trends in the process of globalization. - International Scientific and Practical Conference World science. ROST publisher. 2017, V.5, No. 4, r-11-13